

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/339722789>

El proceso de transculturación en Vela Zanetti. América a través de su arte

Article · July 2017

CITATIONS

0

READS

874

1 author:

[Antonio J Canela-Ruano](#)

Universidad UTE

12 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Proyectos sociales [View project](#)

Entre Europa y América: Circulación de ideas entre las dos guerras mundiales [View project](#)

RdM

#69 • año 2017 • España 15 euros

Revista de Museología

Revista científica al servicio de la comunidad museológica

Patrimonio Artístico
en el Exilio

EDITORIAL

03.

MI IDEA DE MUSEO

04. Sueño con una "casa de los exilios y de las migraciones" | Ricardo Tejada

ENTREVISTA A

05. | María José Salazar

**INVESTIGACIÓN
Y EXPERIENCIAS**

08. La cultura de la solidaridad: La cultura obrera exiliada, el legado del Movimiento Libertario Español en Francia | Víctor Benavides Escrivá, Rafael Maestre Marín

22. Los museos del exilio, espacios para la recuperación de los legados de la diáspora | Inmaculada Real López

30. La difusión de las colecciones en proyectos digitales. | Sofía Sánchez Giménez

**MUSEOS Y
COLECCIONES**

39. La vuelta del pintor Ramón Gaya. La creación del Museo | Manuel Fernández- Delgado y Cerdá, Victoria Clemente Legaz

49. Mateo Hernández el escultor de piedras duras | Domingo Garrido Sánchez

60. Apelles Fenosa, Coco Chanel y Picasso | Josep Miquel García

67. El proceso de transculturación en Vela Zanetti. América a través de su arte | Antonio J. Canela-Ruano

80. Un camino de ida y vuelta. El legado de Eugenio Granell | M^a Lorena Rodríguez Rodríguez, María Pita Ponte

94. Un tiempo ciego: incautación y prohibición de la obra de Rodríguez Castelao | Miguel Anxó Seixas Seoane

102. En el nombre del padre: los legados de la familia Marín en Aguarón y Alagón | Jesús Pedro Lorente

106. La Asociación Amigos de Baltasar Lobo persigue un sueño posible | José Luis Hernando Garrido

117. El Muralismo de Josep Renau en la República Democrática Alemana de los años 60 y 70 | Oliver Sukrow

126. En la periferia transfronteriza tras las huellas del exilio. El proyecto del Museu Memorial de l'Exili (MUME) diez años después | Jordi Font Agulló

PUBLICACIONES

143. El retorno artístico del patrimonio del exilio | Ignacio Robles Gamazo

Imagen de portada: Ramón Gaya pintando en el estudio de Roma (1994). Foto: Juan Ballester

El proceso de transculturación en Vela Zanetti. América a través de su arte.

Vela Zanetti's transculturation process. America in his oeuvre.

ANTONIO J. CANELA-RUANO

Licenciado en Historia e Historia del Arte por la Universidad de Granada

Nos proponemos realizar un breve recorrido pictórico dentro de la obra de Vela Zanetti en el exilio. Hemos analizado algunas de las transformaciones sucedidas en su pintura, partiendo sintéticamente de la etapa inmediatamente anterior para profundizar en el avance del artista y las diferentes soluciones pictóricas que encontró en la República Dominicana, el destino de su exilio obligado. Nuestra línea metodológica es la historia social y cultural, con dos pilares conceptuales básicos: transculturación y transferencia cultural. El análisis de numerosas fuentes, muchas de ellas inéditas, nos ha permitido conocer, desde la perspectiva del exiliado y del país receptor, las múltiples influencias y retroalimentaciones que se produjeron, para iniciar así un debate sobre las transformaciones artísticas de los cuarenta y cincuenta en los pintores exiliados y los artistas dominicanos.

This paper proposes a brief pictorial tour of Vela Zanetti's work whilst in exile. It analyses some of the transformations that took place in muralist Vela Zanetti's oeuvre, starting from the stage that immediately preceded said exile, in order to delve deeper into the artist's progress and the different pictorial solutions encountered in the Dominican Republic, the destination of his forced exile. Methodologically, this paper is approached from the viewpoint of social and cultural history, with two basic conceptual pillars: transculturation and cultural transfer. The analysis of numerous sources -many unpublished- has allowed for better understanding the multiple influences and the feedback that occurred from the perspective of the exile and the host land, so as to stimulate debate about the artistic transformations of exiled painters and Dominican artists in the 1940's and 1950's.

Palabras clave: José Vela Zanetti, Exilio, Muralismo, Transculturación, República Dominicana.

Keywords: José Vela Zanetti; Exile; Muralism; Transculturation; Dominican Republic.

Introducción

En el presente artículo nos proponemos ofrecer una panorámica de la obra de Vela Zanetti en el exilio y las transformaciones que se produjeron a causa del mismo. Hemos evidenciado a través de la investigación que Vela Zanetti fue un artista especialmente sensible a los cambios de contexto. Dichos cambios se trasladaron de una forma directa en su obra, lo que nos permite un análisis que abarca no sólo sus pinturas, sino las diversas sociedades en las que fueron producidas. Metodológicamente nuestro artículo se alinea con la historia social y cultural, y nuestros sustentos conceptuales básicos la transculturación y la transferencia

cultural. La transculturación la planteamos en relación con las múltiples influencias que se produjeron entre los países receptores y los exiliados, que en el caso artístico abrió camino a técnicas y estilos mixtos, pues fueron transformados temática y formalmente en el nuevo contexto sociocultural. Por su parte, la transferencia cultural nos permite analizar la llegada de nuevas ideas artísticas procedentes de Europa a América en esos años.

Los orígenes artísticos de Vela Zanetti

Para comprender la obra en América de Vela Zanetti es fundamental comenzar sintetizando su obra y proceso formativo antes del exilio. El pintor nació

ANTONIO J. CANELA-RUANO
Máster en Historia de América Latina. Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide (2014) y Máster en profesorado por la Universidad de Málaga (2010). Doctorando del programa en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas, de la Universidad Pablo de Olavide, con el tema Las metamorfosis del exilio: *Vela Zanetti y la República Dominicana (1939-1981)*. Profesor de la asignatura Historia y Pensamiento Latinoamericano en el programa de máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (2016). Profesor de Historia de América Latina Republicana, Historia Andina, Historia Contemporánea y Actual en la Universidad San Francisco de Quito (2015-Actualidad). Profesor de Historia del Arte en la Universidad de las Américas, Quito (2015-2017). Ha participado en congresos, seminarios y otros eventos académicos como ponente en: "La Modernidad en Cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX", Universidad Central del Ecuador (2016), las "Jornadas académicas internacionales de promoción de salud y bienestar en las Instituciones de Educación Superior del Ecuador", de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí (2016) y el IX Congreso Ecuatoriano de Historia, Universidad Andina Simón Bolívar de Quito (2015). Algunos de sus trabajos se recogen en publicaciones como "Guayasamín y Vela Zanetti en la III Bienal Hispanoamericana de Arte. El reconocimiento postrero del muralismo en Barcelona (1955-1956)" y "La Guerra Civil y el exilio dominicano en la pintura de Vela Zanetti". Dentro del monográfico: "Recrear la victoria o habitar la derrota": Culture & History (2017, pendiente de publicación).

el 27 de mayo de 1913 en Milagros, provincia de Burgos, para enseguida pasar a León. En esas tierras comenzó su pasión por la pintura, tanto hacia los grandes maestros del pasado como el inicio de la práctica pictórica. En ese periodo formativo Vela Zanetti tuvo tres maestros y un mentor. El primero de ellos fue su profesor de dibujo del Instituto, posteriormente aprendería junto a Modesto Sánchez Cadenas, pintor vanguardista que fue fusilado en la guerra, y finalmente fue encomendado a José Ramón Zaragoza, pintor académico, por su mentor Manuel Bartolomé Cossío, que estaba formando intelectualmente al artista. Cossío, intelectual de la Institución Libre de Enseñanza, quería recuperar para España la tradición muralista y la figura de El Greco. En ese sentido fomentó en Vela Zanetti el camino del muralismo y también le recomendó a Ramón Zaragoza para enseñar las cuestiones la técnica. Previno al maestro que "me enseñara el oficio sin meterse o meterme en más". El estilo era algo que debía desarrollar Vela Zanetti personalmente, y eso supuso para el autor un aprendizaje lento e irregular. De cualquier modo no se arrepentía en absoluto, pues "aquello que uno descubre y traduce con sudores de sangre, aquello que uno conquista a pie, pisando territorio, acaba por formar parte de uno mismo"¹.

una beca de la Diputación de León en Roma, donde el autor recordaba el contacto con Valle Inclán y con Papini, así como la unión espiritual que sintió con los artistas del Quattrocento. Lamentablemente nos queda muy poco de ese esfuerzo inicial, como dijo Vela Zanetti:

"Todo aquello y la formación que comenzaba, sería barrido por un vendaval todo negro de rencores, de miedos, de sangre. Cuando hube de unirme a la España peregrina, cuando me transferré, me sentía incompleto. Era un aprendiz de muchas cosas. Y de pintor también"².

El golpe de estado del 18 de julio de 1936 sorprendió a Vela Zanetti en Lisboa, donde se había desplazado para continuar con sus estudios pictóricos. Su padre fue apresado, encarcelado y posteriormente fusilado en León. Vela Zanetti recordó mucho después ese dolor:

"No pude hacer el ritual de despedirme y abrazar a mi padre. Ni siquiera conocer el día de su muerte. Por ello todos los días le lloro un poco. Siempre que me sucede algo importante, como un rito, mi memoria vuela a él"³.

A Vela Zanetti se le inició un proceso judicial por aquel entonces, con muchas similitudes al que se le siguió a su padre, pero nunca lograron apresar-lo. El joven pintor fue rápidamente a Madrid vía París, para enrolarse en el ejército. En su Carné de la Brigada Motorizada de Ametralladoras se indica que perteneció a la misma desde el 1 de octubre de 1936, dentro del sindicato UGT, su profesión ya era pintor y tenía el destino especial en cultura⁴. Es

En sus primeros años realizó numerosa obra de caballete, participó en exposiciones colectivas e individuales, realizó murales en la Casa del Pueblo de León y contribuyó como profesor voluntario de dibujo en las colonias escolares leonesas, ligadas a la Institución Libre de Enseñanza. En la etapa de la II República, además de profundizar en el estudio de la pintura en Madrid, logró por méritos propios

1 CRÉMER, V. (1974). *El libro de Vela Zanetti*. Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, p. 228.

2 *Ibidem*, p. 236.

3 Carta de Vela Zanetti a Isabel Cantón Mayo. 25/06/89. Milagros. Archivo de la Fundación Vela Zanetti (AFVZ).

4 Carné de la Brigada Motorizada de Ametralladoras perteneciente a Vela Zanetti. AFVZ

Vela Zanetti, Sacha Goldberg e hijas en los años cuarenta. AFVZ

trascendente que siendo tan joven ya considerase a la pintura como su profesión, pero más aún que le dieran la responsabilidad en cultura de sustituir a María Zambrano, que se había marchado a Chile. Dentro del ejército es muy reseñable la participación de Vela Zanetti en diferentes periódicos de guerra: Hierro, Nuevo Ejército y Trincheras, así como la labor de retaguardia y de conservación del patrimonio artístico. En esos años también contrajo matrimonio con Springsta Goldberg, brigadista internacional polaca. Fruto de esa unión nacieron ya en la República Dominicana sus dos hijas gemelas Consuelo y Carmen.

Vela Zanetti en el exilio

El legado americano de Vela Zanetti hay que entenderlo desde una perspectiva de transculturación, especialmente en su etapa dominicana. Como afirmó años después Moreno Galván, Vela Zanetti tenía una gran capacidad para adaptarse al contexto, "el artista no crea la realidad, sino que es creado por ella. Y así como el Vela americano es una consecuencia de América, el Vela español es una consecuencia del redescubrimiento apasionado de un solar natal"⁵. Además de esa capacidad innata, el pintor tampoco trasladó un producto acabado al Caribe, sino que culminó su proceso formativo en la isla. Con su obra contribuyó a una síntesis cultural que traspasó fronteras y participó de un florecimiento artístico excepcional. A pesar de la atrocidad de la dictadura trujillista, el campo del arte fue impulsado por una serie de intelectuales, entre los que podemos destacar a Rafael Díaz Niese, Director de Bellas Artes formado en Francia, y Julio Ortega Frier, Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La llegada de profesionales europeos que huían de la guerra y la represión, permitió dotar de experimentados profesionales tanto a las instituciones artísticas como las educativas, en una oportunidad que benefició sin duda a las dos partes. Los funcionarios del régimen supieron aprovechar ese inmenso caudal humano, lo que permitió a los exiliados más formados continuar con sus carreras.

Vela Zanetti llegó a la República Dominicana el 7 de octubre de 1939, con apenas 26 años de edad, y con la idea clara de ganarse la vida como pintor. Atrás quedaba la guerra civil, su familia, y el fusilamiento de su padre. Quedaban también las esperanzas que había despertado la II República, que palidecían en una posguerra atroz, y la mayor parte de lo que había pintado hasta ese momento. Vela Zanetti permaneció en el exilio francés entre el 6 de febrero y el 15 de septiembre de 1939, tiempo en el que gestionó la manera de exiliarse a América. Su primera intención fue marcharse a

México, pero tras serle negado el visado, logró ser aceptado en la República Dominicana. Para ello, consiguió que el cónsul dominicano, Narciso Félix Gimbernard, le hiciera un préstamo para el pasaje. El pintor debía devolver ese préstamo a su hijo en Ciudad Trujillo, una vez tuviera un empleo. Ese encuentro fortuito fue trascendental, pues los Gimbernard eran familiares de José Antonio Caro Álvarez, renombrado arquitecto dominicano que estaba realizando una enorme cantidad de obras públicas. El arquitecto y el muralista iniciaron entonces una gran amistad, duradera y sincera, que en el plano laboral facilitó al pintor grandes muros para desarrollar su obra. Del mismo modo, durante esos años, el artista participó en el grupo socialista en el exilio y en Democracia, su medio de expresión. En esa línea hay que entender también las tertulias con otros españoles como Prats-Ventós, Fernández Granell, Matilla o Llorens y la unión fraterna que formaron en el exilio.

Las exposiciones y la pintura de caballete

La República Dominicana le ofreció a Vela Zanetti una oportunidad única para terminar de formarse y triunfar como artista, pues había mucho que explotar en el país a nivel cultural, a diferencia de las grandes naciones latinoamericanas, que estaban saturadas de artistas consolidados. Vela Zanetti tenía metas muy claras a nivel pictórico, en primer lugar crear una "mano obediente", que respondiese firmemente a sus inquietudes artísticas, y también progresar en el arte mural. En ese sentido, tendía a aceptar la mayor parte de los encargos que le fueron llegando, pues los veía como posibilidades de aprender. El recibimiento del joven pintor en Ciudad Trujillo fue excepcional, refrendado en la prontitud y gran acogida de su primera exposición individual. Se llamó "Estampas Españolas" y fue inaugurada el 27 de octubre de 1939. En el folleto informativo se incluía un retrato de campesino y un fragmento del poemario "Campos de Castilla" de Antonio Machado: "Son tierras para el águila por donde pasa errante la sombra de Caín". El catálogo tenía tres partes: "Castilla", "La Guerra" y "Otras Obras", con una pintura ya vendida, "Crepúsculo en la era", a otro de sus grandes mecenas, el citado Ortega Frier. Listín Diario y La Opinión se hicieron eco de la muestra, alabando la pintura de Vela Zanetti, la gran cantidad de visitas, y la venta de la mayoría de los cuadros y dibujos.

Entre el 9 y el 14 de mayo de 1940, Vela Zanetti realizó una segunda exposición individual en el Ateño Dominicano, que posteriormente fue trasladada a Puerto Rico⁶. El pintor organizó una muestra heterogénea, pues expuso obras antiguas junto a otras ya realizadas en la República Dominicana. Es

5 MORENO GALVÁN, J. M., "José Vela Zanetti", *Artes*, nº 46, Madrid, 23 dic. 1963, 16-17, en CREMER, V.; VILORIA, M. et al., (1994) *Vela Zanetti*, Obra cultural de Caja España, Valladolid, p. 107.

6 Programa de mano de la exposición 38 obras del pintor Vela Zanetti, del 9 al 14 de mayo de 1940. AFVZ.

7 MILLER, J.; UGARTE, M. y GÓMEZ, P., (2000). *Murales Dominicanos, Amigo del Hogar*, Santo Domingo, p. 115.

8 Programa de mano de la exposición de Bellas Artes con motivo de la II Conferencia Interamericana del Caribe, del 1 al 15 de junio de 1940. AFVZ.

9 Programa de mano de la exposición de Vela Zanetti en la Galería Nacional de Bellas Artes, del 15 al 25 de septiembre de 1945. AFVZ.

10 J.R.S. (1942), "La primera exposición nacional de Bellas Artes", *Democracia*, Ciudad Trujillo, n° 1, 31/01/42, p. 8-9.

11 HENRÍQUEZ UREÑA, M. (1943), "Síntesis de las actividades concernientes al departamento de Bellas Artes", *Educación*, Ciudad Trujillo, n° 71, jul. ago. y sep. 1943, p. 53-54.

12 "Abelardo Rodríguez Urdaneta, Enrique García-Godoy, Tito Cánepa, Darío Suro, Celeste Woss y Gil, Abelardo Piñeyro, Pura Barón, Aida Roques, Gilberto Hernández Ortega, Rafael Pina Melero, Juan A. Frías, Luis José Álvarez, Federico Izquierdo, José Vela Zanetti, José Gausachs, Ernesto Lothar, José Rovira, José Alloza, Gilberto Fernández Díez, Francisco Gausachs, Antonio Prats Ventós, Fco. Fernández Fierro, Eugenio Granell, George Hausdorf". DE LOS SANTOS, D. (2003), *Memoria de la pintura dominicana. Impulso y Desarrollo Moderno, 1920-1950*, vol. 2. Grupo León Jimenes, Santo Domingo. p. 113.

13 En 1844 la antigua colonia hispana de Santo Domingo logró la independencia frente a Haití, que había unificado la isla 22 años antes, durante la presidencia de Jean Pierre Boyer.

14 J.C. (1944) "La fuente ofrecida por los refugiados españoles a la República en el Centenario", *Democracia*, Ciudad Trujillo, n° 49 y 50, 27/02/44.

15 TEJADA, A. M., "Capítulo 11: Estado, política y gobierno, 1795-2008", en MOYA PONS, Frank, coord., *Historia de la República Dominicana*, vol. 2 de la *Historia de las Antillas*, 408.

16 ANÓNIMO (1944), "Vela Zanetti, premiado", *Democracia*, Ciudad Trujillo, n° 54, 1 may. 1944, p. 8.

17 "La Bienal en la República Dominicana", en MELO, Eduardo (2001), *El Libro de las Bellas Artes*, Editora Universitaria, Santo Domingo. pp. 209-211.

por ello que encontramos temáticas de la Guerra Civil, otras puramente castellanas y el proyecto de mural "La Vendimia", que haría realidad años después en una casa familiar, actualmente local de la dirección de UTESA, en Santo Domingo⁷. Del mismo modo se trataron temáticas propias del contexto dominicano, entre las que cabe destacar el "Retrato del Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo M.", cuadro que tiene una gran importancia simbólica, pues fue un encargo de Ortega Frier, que era un hombre independiente, y por tanto, podía resultar sospechoso. La adquisición del lienzo no dejaba de ser un gesto al sátrapa. Ese mismo año, entre el 1 y 15 de junio, volvió a exponer en el Ateneo Dominicano en una colectiva con motivo de la II Conferencia Interamericana del Caribe⁸.

La siguiente gran exposición individual fue realizada entre el 15 y el 25 de septiembre de 1945 en la Galería Nacional de Bellas Artes. Es importante reseñar que en esas fechas Vela Zanetti había sido nombrado oficialmente profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En ésta ocasión la mayor parte de las obras expuestas eran bocetos, ensayos y dibujos preparatorios para los murales que ya había realizado en Puerto Rico y en la República Dominicana, los plasmados en la Logia Cuna de América, el Consejo Administrativo, el Palacio de Justicia y la Facultad de Medicina. También se incluían algunas obras de caballete, pero el protagonismo absoluto estaba dedicado a la pintura mural⁹.

Vela Zanetti también tuvo una gran participación en las Bienales de Arte dominicanas, que fueron de la mano de la formación de la Escuela Nacional de Bellas Artes a mediados de agosto de 1942. Las Bienales eran las encargadas de mostrar al gran público los avances alcanzados en las artes plásticas, siguiendo el modelo veneciano, que databa de 1895.

La Primera Bienal se inauguró en 1942. Entre los seleccionados, los primeros puestos los coparon dos pintores exiliados: el alemán George Hausdorf y el catalán José Gausachs. Además, estaban representados los mejores artistas dominicanos, que fueron destacados por la prensa. Se destacó el equilibrio y atrevimiento de Celeste Woss y Gil, la poesía, luz y color de Yoryi Morel y los nexos con el impresionismo de Darío Suro¹⁰. Vela Zanetti participó en ella, pero tras haber sido rechazado para ejercer como docente en la Escuela Nacional de Bellas Artes por el director Manolo Pascual, su aportación pictórica a la I Bienal tampoco fue premiada. Sin embargo, su obra al fresco "Cabeza de Estudio" fue adquirida posteriormente por la Galería Dominicana de Arte Moderno, inaugurada el 15

de agosto de 1943¹¹ con la primera Exposición de Autorretratos. En esa muestra, Vela Zanetti participó junto a los principales pintores afincados en el país¹², recompensando de esa manera la trayectoria ascendente del pintor.

La Segunda Bienal, celebrada en 1944, supuso en gran triunfo para Vela Zanetti. En ese año podemos considerar que el artista se situó a la vanguardia del arte dominicano. La Bienal coincidió con las fastuosas celebraciones por el Centenario de la Independencia¹³, que involucró de manera absoluta a la maquinaria propagandística trujillista y también a los exiliados, que buscaban agradecer la hospitalidad del pueblo dominicano¹⁴. La participación de Vela Zanetti fue galardonada con el primer premio de pintura por su obra "Los Mártires del Cercado", tema histórico que hacía alusión al fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez, padre de la patria dominicana, que se enfrentó a Santana contra la anexión a España¹⁵.

Sin duda se trataba un tema trascendental en el contexto festivo del Centenario de la Independencia que coincidía con la Bienal. La noticia fue recogida en el periódico *Democracia*, que hacía hincapié en la rápida y enorme evolución artística de Vela Zanetti, una progresión que calificaron como sorprendente. Entre las cualidades técnicas del pintor destacaron la composición, la espléndida realización artística, la emoción, la fuerza y la firmeza de su obra. Con respecto al cuadro premiado, la redacción de *Democracia* destacó la captación de la "recia emoción del trágico instante mezclándola con la plácida serenidad de la figura central, admirablemente lograda". Entre las cualidades personales de Vela Zanetti señalaron su entrega al arte, su sinceridad, tesón, constancia y esfuerzo, así como sus ideales y su compromiso con la República (Española)¹⁶. George Hausdorf logró el segundo premio con "Escena Campesina", mientras José Gausachs se alzaba con el tercero. Otros premios adicionales fueron entregados a Gilberto Fernández Díez y Darío Suro¹⁷.

Los murales de Vela Zanetti en su primera etapa en América

Vela Zanetti recibió su primer encargo mural para la Iglesia del Sagrado Corazón de Santurce, Puerto Rico, durante la segunda mitad de 1941. También realizó diversas conferencias en la Universidad, además del encargo de pintar el altar y contrafachada del templo. Los temas elegidos fueron "La oración en el Huerto" y "La Última Cena", destinada la última al espacio más sagrado. Paradójicamente el destino fue trágico para la obra principal, pues al igual que había sucedido con su obra de ju-

El artista pintando el mural de la Casa Consistorial de Santo Domingo

ventud, también fue destruida. En esta ocasión la diferencia no fue ideológica, sino la escasa adaptación de Vela Zanetti al contexto cultural puertorriqueño. Estando el mural cubierto, a la espera de la inauguración solemne, el telón cayó accidentalmente durante una eucaristía. La reacción de una feligresa fue afirmar indignada que esa no era la Sagrada Cena que ella había visto en Milán, lo que llevó a que el mural fuese finalmente eliminado. Para la sociedad boricua de la época, la Última Cena únicamente debía reproducir lo plasmado por Leonardo. El friso campesino y la cena austera planteados por Vela Zanetti no fueron comprendidos. Sin embargo, "La oración en el Huerto" de la contrafachada se conserva. Dicha obra es mucho más teatral, con un paisaje que domina la escena¹⁸. A pesar de tener menor valor artístico, y quizá por estar en un lugar secundario del templo, la obra fue respetada.

Los primeros murales dominicanos de Vela Zanetti los realizó en la Logia Masónica Cuna de América, cerca de la celda de Tirso de Molina, en el antiguo Convento de las Mercedes. En los muros de la Logia plasmó las diferentes fases de la masonería, desde el grado de aprendiz hasta el maestro, incluyendo también elementos simbólicos trascendentales como la idea del constructor. La idea de transculturación no fue sólo artística sino también social, pues el artista participó activamente en la Logia, llegando a adquirir el grado de *Past-Master*¹⁹.

Dentro de la primera etapa dominicana no podemos obviar la presencia del *kitsch* en algunos de sus murales, como una estrategia de la dictadura para la creación de un efecto sentimental a través del arte. El objetivo era llegar al "alma" del pueblo²⁰. En la preparación y realización de los murales, la camarilla del dictador se aseguraba el control a través de comisiones, que supervisaban los bocetos y todo el trabajo del artista. En ese sentido caben las reflexiones posteriores de un Vela Zanetti maduro, que en una entrevista televisiva en los años 70 afirmaba:

"Los muralistas tenemos un arte de servicio. El mural tiene su servidumbre, y quizá ahí está su grandeza. Entonces, nos pasamos haciendo obras que nacen ya desde el encargo con una condición, con cierta falta de libertad temática".

Elementos como el *kitsch* y la ausencia de libertad son bastante notorios en el periodo desde sus inicios en la República Dominicana hasta la obtención de la beca Guggenheim y la realización del mural de la ONU en Nueva York, como veremos posteriormente.

En el año 1944, Vela Zanetti fue seleccionado para la realización de un gran mural en tres paños para el Consejo Administrativo de Ciudad Trujillo. El título era bastante elocuente, pues se trataba de la "Historia de la Ciudad de Santo Domingo". La maquinaria propagandística quería utilizar la reconstrucción de la ciudad tras el huracán San Zenón para ensalzar a Trujillo. La narración presenta una continuidad en los muros: desde la huida de la ciudad de La Isabela, antigua capital, a la fundación de Santo Domingo y acto seguido el huracán. El último muro señala los aspectos que quería ensalzar la dictadura: la industrialización a través del puerto, el trabajo obrero, la modernidad urbanística y la propia figura de Trujillo, que se erigía triunfante y a caballo, como si de un emperador romano se tratase.

El 2 de septiembre de 1947, Vela Zanetti solicitó una licencia a su cargo de profesor de la ENBA para trasladarse a San Cristóbal, donde iba a realizar la pintura mural del entonces Instituto Agrícola (hoy Instituto Politécnico Loyola). Solicitaba para ello seis meses, entre el 1 de octubre de 1947 y el 1 de marzo de 1948, y también pretendía realizar un curso de dibujo y pintura en la ciudad. La licencia le fue otorgada, no así el permiso para dictar cursos, lo que podría indicarnos las tirantezas que siempre hubo entre él y el director de la ENBA, el escultor Manolo Pascual. El resultado de ese trabajo fue "La Formación de la Ciudadanía Dominicana", un inmenso mural que cubre un espacio de 3 x 49 m. de perímetro circular. Durante la dictadura trujillista, la ciudadanía dominicana tenía dos apoyos ideológicos fundamentales: por un lado la adhesión a lo hispano y por otro la negación de lo haitiano. Ambas ideas están articuladas en el espacio pictórico.

Haciendo un análisis cronológico de la obra, podríamos partir desde las representaciones taínas, que se basan en la vida cotidiana. En ese sentido destaca el estudio que hizo Vela Zanetti de la alfarería prehispánica. A continuación aparecen los Reyes Católicos, armados con el crucifijo y oteando el horizonte, lugar donde comienza la conquista. La siguiente escena interpreta el primer contacto entre la población taína y los conquistadores, cuyas carabelas se muestran en el mar. De la composición destaca la dignidad, pose y altura de los taínos, que son representados a una escala mayor que los castellanos. El almirante aparece de perfil, nada dominante pese a su posición central. Vela Zanetti remarcó el diálogo frente a la confrontación armada, a pesar de que a continuación se muestran también las tareas más duras de la encomienda y la muerte. Los trabajos extenuantes son tratados sin paliativos, centrados en las minas al

18 CABAÑAS BRAVO, M., (2011) "El arte en otro retorno de los galeones. Los artistas del exilio español de 1939 en Puerto Rico", en NARANJO OROVIO, Consuelo, LUQUE, María Dolores, ROBATTO, Matilde, coord., *El eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto Rico*, Ediciones Doce Calles, Madrid, p. 162.

19 Carta de la Logia Masónica "Cuna de América" No. 2 a la Logia Simbólica Libertad No. 20, 08/09/43, y Carta de la Logia Masónica "Cuna de América" No. 2 a la Logia Simbólica Libertad No. 20, 09/09/43 Ciudad Trujillo, Archivo de la Logia Simbólica Libertad.

20 GREENBERG, C. (2002). *Arte y cultura*. Barcelona: Paidós Estética. p. 31.

aire libre para la extracción de minerales y el oro, mientras los capataces con látigos y perros vigilaban desde la altura. Posteriormente podemos observar el trabajo esclavo y la llegada de los africanos. Esa es una parte trascendental de la obra, pues como advirtió Danilo de los Santos, a pesar del discurso trujillista, Vela Zanetti representó a los esclavos con una enorme fortaleza y dignidad, creando quizá discursos paralelos al oficial. A continuación se muestran los Padres de la Patria, que alzan la bandera dominicana frente a un derrumbado Jean Pierre Boyer –presidente de la República de Haití durante el periodo de unificación de La Española–. Es interesante ese gesto, pues de la misma manera que la representación de Trujillo es *kitsch*, también podemos considerar un elemento similar la imagen de Boyer muerto. Como veremos posteriormente, en las siguientes interpretaciones de Vela Zanetti de los Padres de la Patria se evitará incidir en ese elemento grotesco. En la última parte, en concordancia con lo que analizamos para los murales del Palacio Consistorial, aparece la figura de Trujillo, que encabeza una marcha que pide “Dios, Patria y Libertad”. Se reiteran los avances técnicos en la agricultura como las construcciones de ingeniería hidráulica y la incorporación del tractor, así como la alfabetización de la sociedad.

El año 1949 fue también muy fructífero para Vela Zanetti con una obra magna, la pintura de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, en San Cristóbal. En ella realizó un total de veintiséis murales, incluyendo contrafachada, paños de la nave central sobre las naves laterales, transepto, altar, cúpula y tambor. Fue un trabajo descomunal, cuyo esfuerzo el pintor jamás olvidó. Hemos podido afinar la cronología a través de un documento del día 8 de marzo de 1949, en el que Vela Zanetti solicitó la ampliación de su licencia “por 6 meses más, o ilimitadamente, hasta [...] mi regreso de San Cristóbal después de terminada la doble misión de pintor y miembro de la Comisión que para los trabajos finales del Templo nombrara el Honorable Sr. Presidente”²¹. El pintor pretendía una prórroga de otros seis meses, porque desde septiembre de 1948 estaba realizando los murales. De hecho, se conserva una carta de Vela Zanetti con fecha del 20 de agosto de 1948 al secretario de Estado de Fomento, Obras Públicas y Riego de la República Dominicana, ofreciéndose a realizar la decoración completa del templo de San Cristóbal por una suma de 7.750\$²². En la Fundación Vela Zanetti también pudimos observar la contestación a dicha carta, del 27 de agosto de 1948, en la que Modesto E. Díaz aceptaba la proposición, previa presentación de un proyecto con los temas escogidos y la distribución, que debían ser sometidos al voto del Arzobispo de Santo Domingo²³. El trabajo se culmi-

nó el 5 de abril de 1949 a las 11:20 de la mañana, aunque la inauguración no sería hasta el 24 de octubre –día de San Rafael– en honor a Trujillo²⁴.

El edificio religioso fue concebido por el arquitecto Henry Gazón con una finalidad funeraria, destinado a servir de panteón familiar de Trujillo. La importancia del templo era máxima, y también resultaba absolutamente relevante cada detalle, tanto de la pintura como de la arquitectura y escultura. Fue necesaria la instalación de una cripta bajo el altar, donde estuvo enterrado Trujillo hasta el 18 de noviembre de 1961, que lo exhumaron y sacaron del país. Teniendo en cuenta el uso funerario que se le iba a dar al recinto, y quizá recordando aún lo que había sucedido con “La Última Cena” de Puerto Rico, Vela Zanetti recuperó los elementos clave del Renacimiento, inspirándose en figuras claves como Giotto y con algunos rasgos de El Greco. De esa manera los rostros, manos y rasgos fueron suavizados, a diferencia de la mayor parte de su producción muralística. El recorrido iconográfico es absolutamente fiel a la Biblia, pues Vela Zanetti, como hacía siempre, documentó cada uno de los pasajes de manera absolutamente minuciosa. El templo presenta un conjunto mural inmenso pero absolutamente cohesionado a través de las formas y el color²⁵. El muralista supo integrar el conjunto, realizando sucesiones de hechos bíblicos, que están perfectamente relacionados a nivel temático, estilístico y también a través del color, con abundancia de ocre y azules. El azul también cubre las bóvedas de cañón, tanto de la nave longitudinal como de la transversal, dando el aspecto de una bóveda celeste que ayuda a relacionar todos los elementos. Se trata de la obra cumbre dentro de la primera etapa dominicana, con un Vela Zanetti que desarrolló todo su potencial. Ese esfuerzo fue premiado con la beca Guggenheim y el reconocimiento internacional.

Vela Zanetti también realizó varios murales con temática de Merengue para la familia de Trujillo. El primero de ellos fue pintado en 1949, en el Castillo del Cerro. El Castillo era una obra megalómana del tirano que no sólo era ecléctica, sino de mal gusto en su estructura y decoración. La leyenda cuenta que Trujillo se indignó al ver una fiesta campesina con los rostros tristes y que a causa de ello expulsó a Vela Zanetti del país. Lo cierto es que el dictador nunca habitó el Castillo, pero el artista no cayó en desgracia. De hecho, en 1950 Vela Zanetti realizó otro merengue en la casa de la madre de Trujillo. El mural “Fiesta Campesina”, que actualmente se ubica dentro del edificio de la Universidad APEC, es un mural colorista, con un gran ejercicio compositivo en varias escenas de fiesta. De cualquier manera los rostros siguen siendo serios y solemnes,

21 Archivo General de la Nación de Santo Domingo (AGN). Fondo Secretaría de Estado de Educación (FSEE). Caja 2458, año 1949.

22 Los precios que pagaba el gobierno dominicano hay que ponerlos en tela de juicio. Según Vela Zanetti escribía a Granell: “Te habla un hombre, un amigo que tiene todo el cuerpo lleno de cicatrices por estos atropellos. Desde los tiempos de Santo Domingo en que me daban 1.000\$ por un mural y en el presupuesto de la obra figuraban 5.000, hasta anteayer en que los bocetos del Cid los vendí a 10.000 Pts pieza, manos, cabezas, caballos, pies, etc. ¡70 dibujos! Que se vendieron de 40.000 a 80.000 Pts”. Carta de José Vela Zanetti a Eugenio F. Granell, Milagros, 22 feb. 1977. Archivo de la Fundación Eugenio Granell (AFEG).

23 Carta de Vela Zanetti a Modesto E. Díaz, 20/08/48 y Carta de Modesto E. Díaz a José Vela Zanetti, 27/08/48, Ciudad Trujillo, AFVZ.

24 Ver: CIAURRIZ, M.A., (2012) *Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, San Cristóbal*. GBN: Santo Domingo. p. 10 y 67. *El Caribe*, Ciudad Trujillo, 23 oct. 1949, p. 4., “Entrégase hoy nuevo templo de San Cristóbal donado totalmente por el Presidente Trujillo”, *El Caribe*, Ciudad Trujillo, 24 oct. 1949, p. 25. “Inaugurado ayer el Templo Católico de la ciudad de San Cristóbal”, *El Caribe*, Ciudad Trujillo, 25 oct. 1949, p. 5.

25 “Darío Suro, crítico y pintor dominicano, actualmente agregado cultural en Washington, fue a visitarme un día a la iglesia de San Cristóbal, en donde me encontraba pintando [...]. Darío contempló con verdadero espanto los blancos muros y exclamó: «¡Me da vértigo pensar que todo ese espacio haya de llenarse con pinceles...!»”. Crémer, Victoriano, *El libro de Vela Zanetti*, Op. Cit. p. 182.

como en la mayor parte de su obra. Ese mismo año Vela Zanetti fue designado Director de la ENBA en sustitución de Manolo Pascual, por lo que siguió contando con el beneplácito del régimen.

El mural de la ONU y la segunda etapa dominicana

La estancia en Nueva York becado por la Fundación Guggenheim, y el mural realizado en el edificio de las Naciones Unidas "La lucha de la Humanidad por una paz duradera", supusieron un antes y un después en la vida artística de Vela Zanetti. Siendo ya Director, solicitó una primera licencia de un año a partir del 1 de septiembre de 1951²⁶. Al poco tiempo, tras observar su trabajo, Henry Allen Moe, Secretario Ejecutivo de la Fundación Guggenheim, le propuso realizar el mural en la sede de la ONU en Nueva York. El artista, entusiasmado, comenzó rápidamente a realizar bocetos del mismo. Un año estuvo realizando los estudios preparatorios para el mural, que se solaparon con otros encargos de diversa magnitud. Durante el año 1952 realizó doce grandes lienzos murales que iban a ser colocados en un inmenso edificio que se levantaba en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. En las obras realizadas para el Monumento a la Paz de Trujillo, posteriormente sustituido el nombre por el del Monumento a los Héroes de la Restauración, observamos por primera vez a un artista libre de ataduras, que renuncia al *kitsch* y evita la apología del dictador. Años después, en su discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Vela Zanetti afirmó:

"Es precisamente en el Renacimiento cuando se inicia esta lucha por la libertad absoluta de interpretación, porque cuando se coarta al artista, éste siempre encuentra o inventa sus claves para liberarse del encargo impuesto. Recordemos también a El Greco, vigilado por la Inquisición, y mucho más tarde a Goya, sospechoso para la Corte y los franceses, exprimiendo ambos hasta el paroxismo su imaginación para llegar a zonas increíbles y lograr la independencia y libertad del artista"²⁷.

Los temas escogidos por Vela Zanetti se alejaban de Trujillo, para celebrar a los Héroes de la Restauración y a otros personajes históricos y simbólicos relevantes. El muralista representó "El Ángel de la Paz", la "Restauración del Centenario de la República", los "Héroes de la Restauración", una "Alegoría de la Lucha por la Bandera", "José María Imbert y la Batalla del 30 de Marzo", "Los Padres de la Patria", una "Alegoría de la Construcción del Palacio Nacional", "María Trinidad Sánchez", la "Primera Familia Dominicana", una "Alegoría sobre la Educación con la Profesora Ercilia Pepín",

"El Pueblo Esclavo Rompe las Cadenas de la Deuda Externa" y "La Agricultura". Es muy relevante como por primera vez, en grandes murales públicos, la mujer es protagonista, cuestión que no había sucedido anteriormente. De la misma forma, es muy interesante el lienzo mural "El Pueblo Esclavo Rompe las Cadenas de la Deuda Externa", pues de una manera premonitoria, Vela Zanetti avanza hacia su idea de una sociedad que se libera a sí misma, tema que desarrollará más en profundidad en el mural que realizó para el Banco de Reservas en 1955.

En el quinto nivel del "Monumento a los Héroes de la Restauración" se ubican ocho murales realizados directamente sobre el muro. Hasta hace muy poco sólo podíamos atribuirlos a Vela Zanetti, pues no teníamos noticias de que en plena beca Guggenheim el pintor regresase a la República Dominicana. Nueva documentación de archivo nos lleva a afirmar la hipótesis de que el pintor viajó para pintar los mismos. Así se lo indicaba él mismo a Guillermina Medrano en una carta fechada el 8 de febrero de 1952 en Nueva York y que se conserva en la Fundación Vela Zanetti: "Hice el trabajo para el compromiso en S.D.: 8 dibujos de 3 m. cada uno. Decido ir a C. Trujillo para pintarlo"²⁸. En la carta no cita directamente los muros de Santiago de los Caballeros, pero coincide el número, ocho y los tamaños. A falta de más fuentes para corroborarlo totalmente, la hipótesis está señalada.

El 9 de abril de 1952 le fue concedida una segunda beca a Vela Zanetti, pues era evidente que no iba a tener tiempo suficiente de culminar los murales, cuyos bocetos tenía avanzados. El jurado de Bellas Artes de la Fundación Guggenheim, así como los representantes del patronato y de la ONU estuvieron de acuerdo en la ampliación de la ayuda²⁹. En total realizó alrededor de cien bocetos, que le permitieron hacer pruebas sobre los temas y controlar a todos los niveles el modo de representación, composición, ritmo y color que trasladaría posteriormente al lienzo mural. En ellos indagó personajes posibles que luego fueron desechados, como por ejemplo la figura de Gandhi, el símbolo de la paloma o prisioneros de campos de concentración. En ese proceso, Vela Zanetti comprendió que el mural debía ser universal, y para ello debía recurrir a simbolismos y evitar las personificaciones. De esa manera, el mural "La lucha de la Humanidad por una paz duradera" sigue siendo un referente y un icono contra todas las guerras y atrocidades que pasan en el mundo. Muchos de esos bocetos fueron expuestos en una muestra individual que realizó en la República Dominicana a su regreso, que se organizó por petición expresa de Vela Zanetti a Trujillo. El artista recibió a través de Joaquín

26 AGN. FSEE. Caja 2633, año 1951.

27 VELA ZANETTI, J. y GARCÍA-OCHOA, L., (1985), Viaje a la pintura mural. Discursos del académico electo Excmo. Sr. D. José Vela Zanetti, leídos en el Acto de su Recepción Pública el día 28 de Abril de 1985 y contestación del Excmo. Sr. D. Luis García-Ochoa Ibáñez. p. 14.

28 Carta de Vela Zanetti a Guillermina Medrano, 08/02/52. Nueva York. AFVZ.

29 AGUIRRE, E., et. Al, (2003), *Vela Zanetti en la ONU. Edición conmemorativa 50º Aniversario del mural de los Derechos Humanos*, Fundación Vela Zanetti y Ayuntamiento de León, León. p. 29.

La economía nacional liberada, 1955. Fotografía de Antonio Canela

Balaguer, Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes, los gastos de flete y 200\$ para la instalación³⁰.

Con respecto a la obra realizada en Nueva York, la Fundación Vela Zanetti conserva una carta escrita por el pintor a Eduardo Aguirre. El artista, aún al final de su vida, conservaba una exquisita caligrafía

y explicaba muchos detalles de su obra. Todo estaba pensado y meditado al milímetro. El soporte era curvo, "para contrarrestar la corta distancia para verlo completo"³¹. Los dieciocho metros lineales precisarían de un gran espacio para la contemplación, pero la ubicación del mismo estaba prevista para un pasillo, con un gran ventanal al otro lado,

30 Carta de Vela Zanetti a Trujillo, s/f, Nueva York y Carta de Joaquín Balaguer a Vela Zanetti 07/04/53, Ciudad Trujillo. AGN. FSEE. Caja 2955, año 1953.

31 Eduardo Aguirre, 12/11/98. Milagros. AFVZ. Subrayado en el original.

por lo que la instalación en arco permitió una mejor contemplación por parte del espectador, sin que pierda unidad, la composición y el ritmo de la obra". El mural presenta una estructura narrativa, de izquierda a derecha, arranca desde la guerra y la destrucción. La parte central simboliza la reconstrucción de manos de las Naciones Unidas y finalmente, el último tramo muestra las ideas de la paz y la esperanza. Con respecto al clima político, es muy interesante cómo el artista denuncia las sombras del macartismo, simbolizadas en la mujer con la mano sobre el yunque. La mano contraria trata de quitarse unas lianas que la ciegan: los prejuicios. También es relevante que de ella parte un niño que está comenzando a andar, símbolo de la inocencia³². Las últimas figuras, una familia campesina que bien pudiera ser una Sagrada Familia, tiene relación con las obras la "Primera Familia Dominicana" y "La Agricultura", símbolos que ya vimos plasmados en el "Monumento a los Héroes de la Restauración".

La obra cumbre de Vela Zanetti en la República Dominicana fue la realizada en el Banco de Reservas de la capital. Corría el 1955, año en el que también fue galardonado con el Gran Premio de Dibujo de la III Bienal Hispanoamericana de Barcelona³³. Desde nuestra perspectiva, el periplo por EEUU y Europa le ayudó a trascender y a situarse en la vanguardia del arte mural con su obra "La economía nacional liberada". El espacio narrativo muestra una representación simbólica que logra evitar la figura de Trujillo. A pesar de que la dictadura afirmaba que la liberación de la economía se había dado por el acuerdo Trujillo-Hull, Vela Zanetti mostraba un discurso diferente. El personaje central y protagonista es un hombre, racialmente indefinido, que sujeta los engranajes de una gran máquina. A los lados, sendos operarios realizan tareas de mantenimiento. Al lado derecho se muestran un grupo de científicos y un trabajador de la zafra azucarera, que antecede a un imponente ingenio. El lado izquierdo es dominado por la figura de la maestra enseñando a los hijos de los campesinos, que personaliza las campañas de alfabetización. Del mismo modo hay una referencia a la cronología: 1930, el inicio de la Era de Trujillo, 1955, momento de realización del mural.

La pintura fue realizada por Vela Zanetti con la ayuda de Milán Lora, que por aquel entonces era un joven estudiante de Bellas Artes. Lora, en una entrevista, nos confirmó que la técnica utilizada fue la caseína, pues recordaba el olor característico de la misma. Sin embargo, también nos indicó que en las partes secundarias del mural se utilizaron otras técnicas menos costosas. Además de trasladar los bocetos al muro, Vela Zanetti se centraba funda-

mentalmente en los rostros y en las manos, para dejar a Milán la realización del resto de elementos, como la maquinaria, las plantas, los barcos... De esa colaboración surgió una gran estima mutua, que llevó al Director de la ENBA a considerar al joven como el mejor de sus discípulos.

El contexto de 1955 también supuso un intento desesperado a nivel propagandístico por parte de una dictadura que palidecía. El arte fue usado como un elemento de prestigio y de acercamiento a la modernidad, con un desarrollo arquitectónico que crecía en fastuosidad y magnificencia conforme la dictadura se iba desgastando. En ese sentido, la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre significó un derroche económico sin precedentes³⁴.

En términos físicos, la Feria debe ser juzgada como un éxito. Cerca del mar, en un círculo señalado por un gran globo y un pilón con las cinco estrellas de la jerarquía militar de Trujillo, arrancaba una avenida central. [...] Los pabellones de varias naciones daban sobre las calles que partían de esa avenida; también lo hacían, más imponentes todavía, los edificios permanentes, de los cuales, diez por lo menos, más tarde utilizados para oficinas del Gobierno. [...] Bien diseñados, aireados, de colores pastel y crema intenso, rodeados de césped y flores, formaron la parte más inteligente del proyecto³⁵.

El arco de entrada a la Feria fue decorado en sus extremos por dos obras diseñadas por Vela Zanetti y realizadas en mosaico veneciano, técnica que fue usada por primera vez en la República Dominicana. Las obras se titularon: "La Era de Trujillo" y "La República con el Libro de Oro de la Era de Trujillo". La ejecución de las mismas correspondió al cuñado del artista, el hermano de Esperanza de las Cuevas³⁶. Sin embargo, la Feria no tuvo la repercusión que pretendía frente al altísimo coste de la misma. Según Crassweller, "costó más de 30.000.000 de dólares, suma casi equivalente a un tercio del presupuesto nacional para el año 1955". Tal ejercicio de megalomanía se inscribió en un momento que anunciaba el desvanecimiento de la dictadura y "presagió la próxima declinación del régimen"³⁷.

Vela Zanetti realizó junto a Milán Lora varios murales para la Feria. El 5 de abril de 1955 Vela Zanetti fue a Puerto Rico para comprar materiales pictóricos para la realización de los murales³⁸. El 5 de septiembre de 1955, el Director de la ENBA solicitaba tres meses de licencia para culminar los trabajos de la Feria, de la Galería Trujillo y de la Iglesia de San Cristóbal³⁹. Según la redacción de

32 *Ibidem*.

33 Para más información ver: CANELA-RUANO, A. J. (2016). "Guayasamín y Vela Zanetti en la III Bienal Hispanoamericana de Arte: el reconocimiento prostrero del muralismo en Barcelona (1955-1956)", en *Antología. Congreso Internacional de Historia. La modernidad en Cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX*. Quito: Editorial Universitaria.

34 MORÉ, G.L., (2008) *Historias para la construcción de la Arquitectura Dominicana, 1492-2008*, Grupo León Jimenes, Santo Domingo, p. 267.

35 CRASSWELLER, R., (1968) *Trujillo: la trágica aventura del poder personal*, Editorial Bruquera, Barcelona. p. 307.

36 Entrevista a Milán Lora por Antonio Canela. 16/03/17.

37 CRASSWELLER, R., (1968), *Trujillo: la trágica aventura del poder personal*, Op. Cit. p. 309.

38 Carta de Vela Zanetti a Emil de Boyre Moya 28/03/55, Ciudad Trujillo. AGN. FSEE. Caja 3365, año 1955.

39 Carta de Vela Zanetti a Emil de Boyre Moya 05/09/55, Ciudad Trujillo. AGN. FSEE. Caja 3365, año 1955.

Techo de la Galería Trujillo, 1955. AFVZ

la carta se entiende que aprovechó las vacaciones estivales para trabajar en los mismos, y se observa la inmensa carga de trabajo que soportaba. Con respecto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, es de entender que seis años después de su culminación ya precisaba algún retoque, probablemente a causa de humedades o deterioro.

La Galería Trujillo, proyecto faraónico del Partido Dominicano, planteaba la creación de un edificio con varios usos, entre ellos sede del mismo, galería de arte y, pocos años después Radio Caribe. Para Vela Zanetti fue un encargo de inmensas proporciones, pues debía cubrir un techo de 650 m². El contrato fue firmado el 30 de marzo de 1954 y planificaba cuatro meses para la realización de

estudios y los ocho más para culminar la obra. La suma a pagar era excepcionalmente alta, 12.000\$ en varios plazos, que incluía materiales, andamiaje y otros efectos⁴⁰, aunque como ya comentamos previamente, las cantidades reales hay que ponerlas en tela de juicio. La fotografía, realizada durante el proceso artístico, nos muestra unas masas corporales de gran volumetría. Llama la atención que la justicia, con su espada y su balanza, ocupa un lugar central, aunque acompañada de cerca por un militar. El resto de personajes, apolíneos y casi bíblicos, nos trasladan a una fortaleza muscular miguelangelesca. Radio Caribe, símbolo de la represión trujillista, fue reducida a cenizas tras la caída del tirano, por lo que la Galería Trujillo y sus pinturas murales corrieron la misma suerte.

40 Contrato del mural del edificio "Galería Trujillo". AFVZ.

A PARTIR DE LOS AÑOS 50 VELA ZANETTI FUE DESPOJÁNDOSE DE LO ANECDÓTICO, CON UN AUMENTO DE LA MONUMENTALIDAD Y UNA PRESENCIA DE ESTRUCTURAS QUE RECUERDAN AL MURALISMO MEXICANO. TODO ELLO NOS HA LLEVADO A LA PRECIACIÓN DE SU ARTE COMO DE VANGUARDIA Y ALEJADO DEFINITIVAMENTE DEL KITSCH.

Para los pabellones de la Feria, Vela Zanetti realizó los lienzos: "La Agricultura", "La Fauna y la Flora", "El Código del Trabajo" y "La Educación"⁴², mientras pintaba directamente sobre el muro los dos murales del Palacio Nacional de Bellas Artes: "Apolo y las Musas" y "Las Bellas Artes", "La Agricultura" y "La Fauna y la Flora" originariamente fueron concebidos como un tríptico. El contrato fue firmado el 14 de marzo de 1955, y planteaba un pago total de 5.000\$. Como era habitual, el contrato planteaba una comisión que velaría por la traslación al muro del tema trabajado en los bocetos⁴². Es interesante reseñar que sobre la obra "La Educación", Vela Zanetti escribió una carta quejándose del maltrato que había sufrido en su pabellón, pues la instalaron "clavándola con cuatro clavos a través de la pintura". Él solicitó restaurarla para evitar "el lamentable espectáculo que ofrece al visitante de la Feria el ver montada una obra de arte como un pedazo de tabla tapando una gotera"⁴³. De cualquier manera, la ingente cantidad de obras realizadas en el período de la Feria fueron cumbre de su segunda etapa muralística y preludio a su salida hacia México. Sin embargo, su obra dominicana continuó produciéndose, con murales como "La Justicia", "La Justicia Juzgando a los Criminales" y "La Historia Dominicana", de 1958; "La Construcción", de 1959; "Milagro, Historia" y "Leyenda de la Virgen de la Altagracia" y "La Santísima Virgen", en la Basílica de Higüey, de 1960; "La Economía Nacional", para el Banco Central de la República Dominicana, de 1961 y "Síntesis de la Cultura Dominicana", para la Biblioteca Nacional en 1970. Además realizó varios murales para el sector privado, como "Escenas Dominicanas", para la familia Caro Ginebra, en 1960; o "El Auge del Hombre del siglo XX" y "El Ocaso del Hombre del siglo XX", para el Banco Hipotecario Dominicano en 1974⁴⁴.

Finalmente, es importante reseñar el enorme significado que tuvo para Vela Zanetti la última exposición realizada en Santo Domingo en el año 1981, sustentada por la Fundación Caro Álvarez. La muestra se tituló: "La obra dominicana de Vela

Zanetti, 1939-1981" y recogió gran parte de la obra privada y de caballete, con un total de 105 cuadros. El catálogo, con texto de Marianne de Tolentino, buscaba hacer justicia a un artista que contribuyó a un gran impulso del arte dominicano. La familia Caro Ginebra logró reunir y dar un merecido homenaje en vida a Vela Zanetti con sus amigos y admiradores dominicanos.

Conclusiones

A través del viaje pictórico que hemos realizado, ha quedado patente el proceso de transculturación que se produjo en la obra y vida de Vela Zanetti. En las obras públicas hemos constatado el control que tenía el trujillismo sobre los temas, buscando el enaltecimiento del dictador. Sin embargo, también hemos analizado importantes diferencias en el modo en que Vela Zanetti acometió dichos temas, del Trujillo victorioso, al que sólo aparece simbólicamente. Hemos visto cómo especialmente a partir de los años 50 Vela Zanetti fue despojándose de lo anecdótico, con un aumento de la monumentalidad y una presencia de estructuras que recuerdan al muralismo mexicano. Todo ello nos ha llevado a lapreciación de su arte como de vanguardia y alejado definitivamente del kitsch.

El peso enorme de la guerra y el exilio dominicano produjeron, como hemos constatado, una rápida transformación temática y estilística, partiendo del realismo de académico hacia influencias expresionistas dentro de una figuración esquemática. El artista culminó en América su formación, con una progresión que lo llevó a pintar en las Naciones Unidas y a realizar murales como "La Economía Nacional Liberada". Hemos planteado una gran cantidad de obras, que demuestran su enorme capacidad de trabajo y su esfuerzo absoluto para consagrarse como muralista. Finalmente, ha quedado patente la obra de Vela Zanetti y su contribución al avance del arte dominicano en esos años siguiendo la propuesta de transculturación, objetivo principal de la investigación que mantenemos en curso. ■

41 MILLER, J.; UGARTE, M.; y GÓMEZ, P. (2000). *Murales Dominicanos*, Op. Cit. pp. 49-50.

42 Contrato del mural Tríptico para el edificio de Agricultura, Industria y Comercio de la Feria de la Confraternidad y el Mundo Libre. AFVZ.

43 Carta de Vela Zanetti a Enrique de Marchena 14/03/56, Ciudad Trujillo. AGN. FSEE. Caja 3387, año 1956.

44 Miller, J., Ugarte, M. y Gómez, P. (2000). *Murales Dominicanos*, Op. Cit. pp 52-219

Referencias Bibliográficas

- AGUIRRE, E., et. Al, (2003). *Vela Zanetti en la ONU. Edición conmemorativa 50º Aniversario del mural de los Derechos Humanos*, Fundación Vela Zanetti y Ayuntamiento de León, León.
- CANELA-RUANO, A. J. (2016). "Guayasamín y Vela Zanetti en la III Bienal Hispanoamericana de Arte: el reconocimiento prostrero del muralismo en Barcelona (1955-1956)", en *Antología. Congreso Internacional de Historia. La modernidad en Cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX*. Quito: Editorial Universitaria.
- CANELA-RUANO, A. J. (2014). *Las metamorfosis del exilio. Vela Zanetti en su primera etapa dominicana (1939-1951)*. (Tesis inédita de maestría). Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.
- CIAURRIZ, M. A., (2012) *Parroquia Nuestra Señora de la Consolación. San Cristóbal*. GBN: Santo Domingo.
- CRASSWELLER, R. (1968). *Trujillo: la trágica aventura del poder personal*, Editorial Bruquera, Barcelona, 1968
- CRÉMER, V.; VILORIA, M. et al. (1994). *Vela Zanetti*, Obra cultural de Caja España, Valladolid.
- CRÉMER, Victoriano (1974). *El libro de Vela Zanetti*. Ibérico Europea de Ediciones, Madrid.
- DE LOS SANTOS, D. (2003). *Memoria de la pintura dominicana. Impulso y Desarrollo Moderno, 1920-1950*, vol. 2. Grupo León Jimenes, Santo Domingo.
- GREENBERG, C. (2002). *Arte y cultura*. Barcelona: Paidós Estética.
- MELO, E. (2001). *El Libro de las Bellas Artes*, Editora Universitaria, Santo Domingo.
- MILLER, J.; UGARTE, M. y GÓMEZ, P., (2000). *Murales Dominicanos*, Amigo del Hogar, Santo Domingo.
- MORÉ, G. L. (2008). *Historias para la construcción de la Arquitectura Dominicana, 1492-2008*, Grupo León Jimenes, Santo Domingo.
- MOYA PONS, F., coord. (2010). *Historia de la República Dominicana*, vol. 2 de la *Historia de las Antillas*, dirigida por NARANJO OROVIO, Consuelo. CSIC-Ediciones Doce Calles, Madrid.
- NARANJO OROVIO, C., LUQUE, M^a D., ROBATTO, M., coord. (2011). *El eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto Rico*, Ediciones Doce Calles, Madrid.
- VELA ZANETTI, J. y GARCÍA-OCHOA, L. (1985). *Viaje a la pintura mural*. Discursos del académico electo Excmo. Sr. D. José Vela Zanetti, leídos en el Acto de su Recepción Pública el día 28 de Abril de 1985 y contestación del Excmo. Sr. D. Luis García-Ochoa Ibáñez. Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

Hemeroteca

- ANÓNIMO (1944). "Vela Zanetti, premiado", *Democracia*, Ciudad Trujillo, nº 54, 01/05/44.
- ANÓNIMO (1949). "Entrégase hoy nuevo templo de San Cristóbal donado totalmente por el Presidente Trujillo", 24 oct. 1949, p. 25.
- ANÓNIMO (1949). "Inaugurado ayer el Templo Católico de la ciudad de San Cristóbal", *El Caribe*, Ciudad Trujillo, 25 oct. 1949, p. 5. nº 71, jul. ago. y sep. 1943, p 53-54.
- J.R.S. (1942). "La primera exposición nacional de Bellas Artes", *Democracia*, Ciudad Trujillo, nº 1, 31 ene. 1942.

Fuentes de Archivo

- Archivo General de la Nación (Santo Domingo).
- Archivo de la Fundación Vela Zanetti (León).
- Archivo de la Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela).
- Archivo de la Logia Simbólica Libertad (Santo Domingo).